

اقبالؒ اور تصوف : ایک تحقیقی مطالعہ

Dr. Muhammad Tahir Akbar

Visiting Lecturer, IUB

786tiens@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16925435>

Keywords

Ajami Sufism, Non-Islamic, Khudi, struggle, rule of law, abilities, welfare, society

Article History

Received on 22 May 2025

Accepted on 27 July 2025

Published on 22 August 2025

Copyright @Author

Corresponding Author: *

Dr. Muhammad Tahir Akbar

Abstract

Allāma Muhammad Iqbal was born in an intellectual and spiritual environment where the books of Sheikh Akbar Muhiuddin Ibne Arabi and other renowned Sufi saints were studied. His father had a deep interest towards Sufism. It was due to this spiritual atmosphere that Allāma Iqbal himself chose Sufism as the topic for his doctoral thesis. Despite this profound influence, Iqbal was a staunch opponent of Ajami Sufism (Non-Islamic Sufism) and considered it harmful to the Muslim Ummah. He believed that Ajami Sufism made a person inactive and isolated from society, while he even invited Sufis to come out of the monasteries and perform the 'Rasm Shabbiri'. It refers to the struggle for the rule of law and the fight against false forces.

Allāma Iqbal had also started writing a valuable book on the history of Sufism, which unfortunately could not be completed. However, in 1985, this work was published with the efforts and dedication of Dr. Sabir Kalūri. Iqbal actually considered that Sufism to be true and acceptable which was in accordance with the teachings of the Qur'ān and Sūnnah. In this regard, his words repeatedly invite us to follow the teachings of the Holy Prophet (PBUH) and the Companions (may Allah be pleased with them all). In his famous work 'Zarb E Kaleem', he invites us to search for 'Hejazi Faqr (Sufism)', which is actually the pure and true form of Islamic Sufism.

In contrast to traditional and Ajmi Sufism, which leads to isolation and inaction, Allama Iqbal presented a revolutionary concept of self and action. He introduced the philosophy of 'Khudi' in Sufism, which means recognizing one's own self, highlighting one's abilities and playing an active role in life. According to him, a true Sufi is one who, recognizing his own self, constantly strives for the development and welfare of society.

• تمہید:

علامہ محمد اقبالؒ ایک ایسے علمی و روحانی ماحول میں پیدا ہوئے جہاں شیخ اکبر محی الدین ابن عربی اور دیگر نامور صوفی بزرگوں کی تصانیف زیر مطالعہ رہتی تھیں۔ ان کے والد کا باطنی علوم اور تصوف کی جانب گہرا میلان تھا۔ اسی روحانی فضا کا اثر تھا کہ خود علامہ اقبالؒ نے بھی اپنے ڈاکٹریٹ کے مقالے کے لیے تصوف کے موضوع کا انتخاب کیا۔ باوجود اس گہرے اثر کے، اقبالؒ عجمی تصوف کے مخالف جبکہ حجازی تصوف، عشق حقیقی یا فقر کے حامی تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ عجمی تصوف انسان کو معاشرے کے لیے غیر فعال اور گوشہ نشین بنا دیتا ہے یہی وجہ تھی کہ وہ صوفیاء کرام کو خانقاہوں سے نکل کر 'رسم شبیری' ادا کرنے کی دعوت دیتے تھے۔

اقبالؒ؛ دراصل اس تصوف کو حقیقی اور قابل قبول سمجھتے تھے جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ اپنی تصنیف 'ضرب کلیم' میں وہ 'حجازی فقر (حجازی تصوف)' کی تلاش کی دعوت دیتے ہیں، جو دراصل اسلامی تصوف کا خالص اور حقیقی روپ ہے۔ اقبال ایک مسلمان کے لئے اسے نہایت ضروری سمجھتے تھے، ان کا شعر ہے۔

خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل
دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں

روایتی اور عجمی تصوف کے برعکس؛ اقبالؒ نے خودی اور حرکت کا ایک نیا اور انقلابی تصور پیش کیا۔ جس کا مفہوم اپنی ذات کی پہچان، اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا اور زندگی میں فعال کردار ادا کرنا ہے۔ ان کے نزدیک، سچا صوفی وہ ہے جو اپنی خودی کو پہچان کر معاشرے کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے مسلسل جدوجہد کرتا رہے۔ عجمی تصوف کی مخالفت کے باعث ہی خواجہ حسن نظامی اور دیگر صوفی بزرگوں کی جانب سے اقبالؒ کو تصوف کا سخت دشمن قرار دیا گیا۔ شاید اس شدید مخالفت کے باعث ہی تصوف کی تاریخ پر علامہ اقبالؒ نے ایک کتاب بھی تحریر کرنا شروع کی تھی، جو ان کی زندگی میں شائع نہ ہو سکی۔ تاہم، 1985ء میں ڈاکٹر صابر کلوری کی عرق ریزی اور کوششوں سے یہ نامکمل کتاب منظر عام پر آئی۔ اقبال تصوف کو دو شاخوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک تصوف جو سر بزیری، ناامیدی، عجز و ناتوانی کی تعلیم دیتا ہے وہ اس کو عجمی تصوف کہہ کر اس کی مخالفت کرتے ہیں۔

حذر اس فقر و درویشی سے جس نے
مسلمان کو سکھا دی سر بزیری¹

دوسرا تصوف وہ جو جوش و ولولہ اور حرکت و حرارت کی تلقین کرتا ہے۔ جس کے سامنے شہنشاہیت لرزہ برانداز ہوتی ہے جس کا کرشمہ نان جویں کھانا اور خبیر فتح کرنا ہے² اسے آپ حجازی تصوف، فقر اور عشق کا نام دیتے ہیں نیز آپ نے نیابت الہی کے حوالہ سے مرد مومن کی صفات بیان کیں اور نظریہ خودی پیش کیا۔ اقبالؒ لکھتے ہیں کہ عام طور پر متصوفین کے دو گروہ ہیں۔ اول وہ گروہ (حقیقی تصوف) جو شریعت محمدیہ پر قائم ہے اور اسی پر مخلصانہ استقامت کرنے کو انتہائے کمال انسانی تصور کرتا ہے۔ یہ وہ گروہ ہے جس نے قرآن کا مفہوم وہی سمجھا جو صحابہ کرام نے سمجھا تھا۔ جس نے اس راہ پر کوئی اضافہ نہیں کیا جو رسول اللہ ﷺ نے سکھائی تھی اور وہ نوع انسان کی نجات کا باعث ہوئی۔ اس گروہ کے دم قدم کی بدولت اسلام زندہ رہا، زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ اور یہی مقدس گروہ اصل میں صوفی کہلانے کا مستحق ہے۔ لفظ صوفی پہلے پہل ان لوگوں کے لئے استعمال ہوا جو اپنے زمانے کے تعیش اور مال و دولت کے خلاف اسلام کی اصل سادگی پر قائم تھے اور ان معنوں میں کوئی صاحب ہوش لفظ صوفی یا تصوف پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ راقم الحروف (اقبالؒ) اپنے آپ کو ان مخلص بندوں کی خاک پا تصور کرتا ہے۔ اپنی جان و مال و عزت و آبرو؛ ان کے قدموں پر نثار کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے اور ان کی صحبت کے لئے ایک لحظہ کو ہر قسم کے آرام و آسائش پر ترجیح دیتا ہے³۔

دوسرا گروہ (عجمی تصوف) وہ ہے جو شریعت محمدیہ کو خواہ وہ اس پر قائم بھی ہو علم ظاہری تصور کرتا ہے اور علم باطنی کے پردے میں مسلمانوں میں وحدت الوجود سمیت بہت سے فلسفوں اور مقامات کو بیان کرتا ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے⁴۔ عجمی تصوف کا فلسفہ بندومت، ایرانی اقوام اور پلوٹائٹس⁵ کی کتاب سے آیا۔ عہد عباسی میں پلوٹائٹس کی کتاب انیڈز کا ترجمہ عربی زبان میں کیا گیا اور اس کا نام الہیات ارسطو رکھا گیا حالانکہ ارسطو کے فلسفے کا اس کتاب کے مضامین سے کوئی تعلق نہ تھا۔ پلوٹائٹس نے سب سے پہلے یونان کے معلم امونیس سے افلاطونی فلسفے سیکھے۔ اس کے بعد ہندوستان کی سیاحت کی جو ان دنوں علوم باطنی اور فلسفہ کے لئے مشہور تھا۔ اس فلسفہ کا ماحصل فلسفہ وحدت الوجود ہے جس کے مطابق کل نظام عالم؛ ہستی مطلق کی ذات کا حصہ ہے نیز یہ کہ ہر شے میں ایک ہی روح جاری و ساری ہے جو روح اعلیٰ ہے⁶۔ اقبالؒ نے اس عجمی تصوف کی مخالفت کی ہے۔

• منہج تحقیق:

زیر نظر ریسرچ آرٹیکل میں تجزیاتی و تاریخی منہج کو اپنایا گیا ہے، اس مضمون میں اقبالؒ کی شاعری اور نثر کی بنیاد پر؛ تصوف کے حوالے سے ان کے خیالات کو جاننے کی سنجیدہ کاوش کی گئی ہے۔ نیز نصوص شریعہ اور تاریخی روایات کی بنیاد پر تصوف کی تعریف اور اقسام کو جاننے کی بھی کاوش کی گئی ہے۔

• تصوف کا تعارف اور اقسام:

بنیادی طور پر تصوف کی دو اقسام ہیں۔ عجمی تصوف اور اسلامی تصوف۔ عجمی تصوف؛ کا تعلق دینیات یا سوشل سائنسز سے نہیں بلکہ مابعد الطبیعیات Occult Sciences سے ہے۔ عجمی تصوف قریباً تمام مذاہب کی مشترکہ میراث کا درجہ اختیار کر چکی ہے۔ اس میں مابعد الطبیعیات، پیرا سائیکالوجی، خوابات، مشاہدات، روح، روحانی علاج، تکوینی نظام، خرق عادات و کرامات، الہام، کشف، خوابات نیز فنا، بقاء، غوث، قطب، ابدال، قلندر جیسے مقامات کی بحث ہوتی ہے۔ دیگر مذاہب اور پیرا سائیکالوجی میں بھی اس سے ملتی جلتی بحث جیسے بینائٹزم، ٹیلی پتھی، پیش گوئی (Precognition)، ای ایس پی، Psych kinesis، ریگی، یوگی، تسخیر ہمزاد، تسخیر جنات اور دیگر ماورائی علوم وغیرہ پر بحث کی جاتی ہے۔ عجمی تصوف کی وضاحت مولانا عبدالماجد دریا آبادی اس طرح کرتے ہیں! تصوف کی موجودہ مسخ شدہ شکل، یونانی اوہام، ایرانی تخیلات، ہندی مراسم، بھکشوؤں کا طریق اور دیگر غیر اسلامی عناصر کا ایک معجون مرکب ہے، جس کے صرف بعض اجزا اسلامی یا قرآن و سنت کے مطابق کہے جاسکتے ہیں۔ اسلامی تصوف تو وہ تھا جو سرور کائنات ﷺ، خلفائے راشدین، صحابہ کرام

اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی رسول اللہ ﷺ کی بعثت کے مقاصد میں تزکیہ کا ذکر فرمایا! لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَ يُرَكِّبُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. وَ إِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ.¹²

بیشک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہی میں سے ہے۔ وہ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔

سورہ الشمس میں اللہ تبارک و تعالیٰ گیارہ (11) قسمیں کھانے کے بعد ارشاد فرمایا! قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَزَقَهَا (9) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا (10)۔¹³

یقیناً وہ فلاح پاگیا جس نے نفس کا تزکیہ کیا اور نامراد ہوا وہ جس نے اسے (گناہوں میں) دبا دیا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے! قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى¹⁴۔

فلاح پاگیا، جس نے تزکیہ کیا۔

قرآن کریم میں تزکیہ نفس کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ جَنَاتٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى¹⁵۔

سدا بہار باغات جن میں نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اس شخص کے لئے جزا ہے جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنی بعثت کے مقاصد بیان کرتے ہوئے فرمایا! إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ.¹⁶

مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ نیز ارشاد فرمایا! إِنَّ مِنْ جِبَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا¹⁷۔

بے شک تم میں بہتر وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔

● اقبالؒ اور عجمی تصوف کی مخالفت:

خواجہ حسن نظامی کے نام 30 دسمبر 1915ء کو ایک خط تحریر فرماتے ہیں، "میری نسبت بھی آپ کو معلوم ہے۔ میرا فطری اور آبائی میلان تصوف کی جانب ہے اور یورپ کا فلسفہ پڑھنے سے یہ میلان اور بھی قوی ہو گیا تھا کیونکہ فلسفہ یورپ بحیثیت مجموعی وحدت الوجود کی طرف رخ کرتا ہے مگر قرآن پر تدبیر کرنے اور تاریخ اسلام کا بغور مطالعہ کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے اپنی غلطی معلوم ہوئی اور میں نے محض قرآن کی خاطر اپنے قدیم خیال کو ترک کر دیا اور اس مقصد کے لئے مجھے اپنے فطری اور آبائی رجحانات کے ساتھ ایک خوفناک دماغی اور قلبی جہاد کرنا پڑا۔¹⁸

اقبال نے "اخبار وکیل میں خواجہ حسن نظامی کے ایک مضمون کے جواب میں لکھا کہ جن لوگوں کو صوفیاء کا امام سمجھا جاتا ہے انہوں نے اسلامی تاریخ اور تفسیر قرآن میں بے پروائی سے کام لیا ہے۔ اسلام نے یہ تعلیم بھی دی ہے کہ وَ لَا تَسْ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا¹⁹

اور دنیا میں اپنا حصہ فراموش نہ کر

یہ شریعت اسلامیہ کا وہ حصہ ہے جو معاملات سے تعلق رکھتا ہے²⁰۔ ایک دوسرے مضمون میں لکھتے ہیں کہ اس وقت میرا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت شیخ ابن عربیؒ کی تعلیمات قرآن کے مطابق نہیں اور نہ کسی تاویل تشریح سے اس کے مطابق ہوسکتی ہیں۔²¹

شیخ اکبرؒ کی اصطلاحات اتنی عجیب و غریب ہیں کہ اگر قرون اولیٰ کے مسلمانوں کے سامنے شیخ محی الدین ابن عربیؒ کی کتب رکھ دی جائیں تو ان میں سے کوئی ایک بھی اس کو نہ سمجھ پائے۔ مثال کے طور پر عنقا (وہ مادہ جس سے عالم کے اجسام پیدا ہوئے)، درقاء (لوح محفوظ)، عقاب (عقل اول)، غراب (جسم الکلی)، شجر (انسان کامل)، نیز قلب، غوث، اوتار، نقبا، نجیا، امامان (جو غوث کے دائیں بائیں ہوتے ہیں)، قبض، بسط، سکر الشرب، بیت، بقا، فنا، اثبات، قرب، بُعد وغیرہ نیز مسئلہ قدم ارواح کمال اور مسئلہ تنزلات ستہ اور دیگر مسائل جن میں بعض کا ذکر عبدالکریم الجیلی نے اپنی کتاب "انسان کامل" میں کیا ہے۔²²

سید فصیح الدین کاظمی کے نام اپنے ایک مکتوب میں لکھا کہ میرے نزدیک تصوف وجودی (فلسفہ وحدت الوجود)، حلول اور تناسخ وغیرہ مذهب اسلام کا جزو نہیں بلکہ مذهب اسلام کے خلاف ہے اور یہ تعلیم غیر مسلم اقوام سے مسلمانوں میں آئی۔²³ دوسری جگہ فرماتے ہیں:

- اب حجرہ صوفی میں وہ فقر نہیں باقی
- اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا
- اقبال کے نزدیک موجودہ عجمی خانقاہیت عقائد و اعمال میں خرابی کے سوا اور کچھ نہیں:
- سکھا دیے ہیں اسے شیوہ ہائے خانقہی
- خون دل شیراں ہو جس فقر کی دستاویز
- ہو جس کے گریباں میں ہنگامہ رستا خیز²⁴
- فقیہ شہر کو صوفی نے کر دیا ہے خراب²⁵

- ربا نہ حلقہ صوفی میں سوز مشتاقی
- نہ مومن ہے، نہ مومن کی امیری
- موجودہ دور کی خانقاہوں کے حالات کا افسوس اور دکھ کے ساتھ اقبال اس طرح تذکرہ کرتے ہیں:
- قم باذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے
- اقبال دوسری جگہ ان کے حالات پر یوں نوحہ کناں ہیں:
- نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا
- میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد
- اقبال ایسے اذکار اور مراقبوں کو بے فائدہ تصور کرتے ہیں جو مسلمانوں کے درد کا درمان نہ ہوں:
- یہ ذکر نیم شبی یہ مراقبے، یہ سرود
- مجاہدانہ حرارت رپی نہ صوفی میں
- گریز کشمکش زندگی سے مردوں کی
- علامہ اقبال کی نظر میں موجودہ تصوف نہ تو قرآنی ہے اور نہ ہی اسے کسی طور اسلامی کہا جا سکتا ہے۔ بلکہ قرآن نے تو اس قسم کے تصوف کی تردید کی ہے۔

وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوا مَا كَتَبْنَا

- ممکن نہیں تخلیق خودی، خانقاہوں سے
- جو فقر ہو تلخی دوران کا گلہ مند
- ارمان حجاز ابلیس کی مجلس شوریٰ میں ابلیس سے کہلاتے ہیں!
- بے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر
- مست رکھو ذکر و فکر صبحگاہی میں اسے
- مجاہدانہ حرارت رپی نہ صوفی میں
- فقیہ شہر بھی رہبانیت پہ بے مجبور
- ایک مضمون میں اقبال لکھتے ہیں کہ حافظ شیرازی سے متعلق میرا عقیدہ یہ ہے کہ ان کی شاعری نے مسلمانوں کے انحطاط میں بطور ایک عنصر کے کام کیا ہے۔ اسی مضمون میں آگے چل کر لکھتے ہیں کہ رہبانیت دنیا کی ہر مستعد قوم میں اس کے عملی زوال کے وقت پیدا ہوتی ہے³⁷

1915ء تا 1919ء ہندوستان کے معروف اخبار وکیل اور دیگر اخبارات میں خواجہ حسن نظامی، پیرزادہ مظفر احمد فضلی، حکیم فیروز الدین احمد طغرانی اور دیگر صوفی بزرگوں کی جانب سے اقبال کے خلاف باقاعدہ تحریک چلائی گئی۔ اقبال کے خلاف اس تحریک کا آغاز 1914ء میں انجمن حمایت اسلام کے جلسہ سے ہوا جس میں آپ نے "عجمی تصوف اور اسلام" کے موضوع پر خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ مروجہ تصوف خودی کو مٹانے کی تلقین کرتا ہے جو اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔

برصغیر کے صوفی بزرگوں کی جانب سے اقبال کے خلاف چلائی جانے والی تحریک کے جواب میں اقبال نے "اسرار خودی اور تصوف" کے عنوان سے مضمون لکھا جو وکیل کی 15 جنوری 1916ء میں شائع ہوا۔ اس مضمون میں انہوں نے لکھا کہ وہ اس تصوف کے خلاف نہیں جس پر قرون اولیٰ کے مسلمان قائم تھے البتہ ان صوفیاء کے خلاف ہیں جنہوں نے آنحضور ﷺ کے نام پر بیعت کر کے دانستہ یا نادانستہ ایسے مسائل کی تعلیم دی جو دین اسلام سے متصادم تھے۔ مسئلہ قدم ارواح افلاطونی ہے، بو علی سینا اور ابونصر فارابی دونوں اس کے قائل تھے۔ امام غزالی نے اسی وجہ سے دونوں بزرگوں کی تکفیر کی³⁸۔ اقبال لکھتے ہیں کہ افلاطونی فلسفے کے سب سے بڑے فیض یافتہ پلوٹائٹس نے اسے ایک عملی نصب العین بنا کر رومن دنیا کو اس کی تعلیم دی اور جب ہم سلطنت روما کی بربادی کے اسباب پر غور کرتے ہیں تو پلوٹائٹس کی تعلیم اور اس کے نصب العین کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ہندوں کی تاریخ پر غور کرو گے تو اسی نتیجہ پر پہنچو گے۔ بدھ مذہب کا فلسفہ خواہ کیسا ہی ارفع کیوں نہ ہو تاہم اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ عملی اعتبار سے یہ مذہب محض رہبانیت ثابت ہوا اور اس نصب العین کی اشاعت ان لوگوں کے قوائے ظاہری اور باطنی پر اثر کئے بغیر نہ رہ سکی۔ جن کی ہمت نے اس حکومت کی تعمیر کی تھی۔ اقبال لکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں عجمی تصوف مذکورہ بالا ہندومت، مسیحی، یونانی اور فارسی فلاسفوں سے ہی رواج پایا۔ مثلاً عجمی تصوف کے مقامات (نجیب، نقیب، وتد جس کی جمع اوتاد، ابدال، قطب، غوث، قلندر، مجذوب وغیرہ) سمنائیت 47 کے فلسفہ سے مشابہت رکھتا ہے۔ شاید ہندو ویدانتوں کی تقلید میں مسلم صوفیاء نے بھی انسان کے جسم میں نور کے چھ مختلف مقامات یا دائروں کو حرکت میں لانا شروع کر دیا۔ ان ہی فلسفوں کے زیر اثر ایک صوفی اپنے پورے جسم کو منور اور نور سے بنا دیکھنے لگتا ہے اور جب اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خارجی نظام عالم میں بھی یہی نور جلوہ افروز ہے تو غیریت کا احساس ختم ہوجاتا ہے اور فنا کا مقام آجاتا ہے۔ غالباً ان ہی باتوں سے جرمن مستشرق فان کریمر نے یہ نتیجہ نکال لیا کہ اسلامی تصوف ہندی الاصل ہے³⁹۔

رہبانیت اور یوگ کے برعکس؛ اسلام نے اعتدال کی راہ اختیار کی مگر عجمی قوموں کے ملاپ سے آخر کار عجمی تصوف نے رہبانیت کی شکل پیدا کر لی۔ زمانہ حال میں اس کی مثال جرمن قوم ہے جہاں تک کہ جب نپولین کے سپاہی "جینا" کا بازار

لوٹ رہے تھے تو اس قوم کا سب سے بڑا فلسفی "ہیگل" 40 جس کا فلسفہ مغربی وحدت الوجود کی ایک صورت ہے۔ اپنی تصنیف "علم الروح" کے مسودات جیب میں ڈالے پبلشر کی تلاش میں جا رہا تھا۔ یہاں تاریخ اسلامی سے ایک واقعہ ذکر کروں گا کہ جنگ یرموک کے زمانہ میں جب برقل نے مسلمانوں پر فوج کشی کی اور فاروق اعظم اس کے مقابلے کے لئے ایک اسلامی لشکر تیار کر رہے تھے تو انہوں نے مسجد نبوی میں ایک مسلمان کو مراقبے میں مستغرق دیکھ کر لاکھی سے اس کی خبر لی اور کہا کہ اے کم بخت! مسلمانوں کی تباہی کے سامان کئے جا رہے ہیں اور تو مراقبے میں ہے 41۔

علامہ نے اپنے ایک مضمون میں ایک شخص سید فائق نظامی نیازی کے رسالے "تحقیق الحق فی الوجود المطلق" کا ذکر کیا ہے۔ یہ صاحب حضرت ابوہریرہ سے روایت کردہ حدیث کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے دو برتن یعنی دو طرح کے علم حاصل کیے۔ ایک علم کو تو میں نے پھیلا دیا اور دوسرے علم کو اگر میں پھیلاؤں تو میرا گلا کاٹ دیا جائے۔ وہ اس روایت کو مسئلہ وحدت الوجود کے اثبات میں پیش کرتے تھے۔ علامہ اس مغالطے پر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں!

اس بیان کو حضرت ابوہریرہ کے دیگر اقوال کی روشنی میں دیکھنا چاہیے جیسے انہوں نے فرمایا! میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں 60 ھ کے شروع اور لڑکوں کی حکومت سے۔ چونکہ حضرت ابوہریرہ حضور ﷺ کے قریب رہے لہذا انہوں نے حضور ﷺ سے کچھ پیش گوئیاں سن رکھی تھیں جو حضور ﷺ نے مسلمانوں کی خانہ جنگیوں اور فتنوں کے متعلق کی تھیں۔ چونکہ حضرت ابوہریرہ کو ان باتوں کا اعلان کر دینے سے جان کا خدشہ تھا اس لیے وہ کبھی صریحاً ان باتوں کا ذکر نہ کرتے تھے۔ حضرت ابن حجر عسقلانی نے بھی فتح الباری (شرح بخاری) میں ان ہی خیالات کا اظہار کیا ہے۔ اس حوالہ سے علامہ نے ایک دوسری دلیل بھی دی کہ حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابوہریرہ بہت حدیثیں روایت کرتا ہے اور اگر کتاب اللہ میں دو آیتیں نہ ہوتیں تو میں کبھی کوئی حدیث روایت نہ کرتا پھر یہ آیت پڑھتے:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَسْتُرُونَ بِهِ نَمًا قَلِيلًا. أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ. ۝ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. 1-

پیشک وہ لوگ جو اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے ذلیل قیمت لیتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ

پی بھرتے ہیں اور اللہ قیامت کے دن ان سے نہ کلام فرمائے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔

علامہ اس قول کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں! حضرت ابوہریرہ علوم رسالت کو جو ان کے دماغ میں محفوظ تھے شائع کرنا آیات مذکورہ کی تکمیل میں اپنا فرض سمجھتے تھے۔ آپہ کریمہ مذکور سے ظاہر ہے کہ جن امور کا تعلق ہدایت دینیات سے ہو، ان کا چھپانا احکام الہی کے خلاف ہے، پس نتیجہ بالکل صاف ہے کہ اگر علوم باطن کا تعلق ہدایت دنیا سے ہے اور بقول حضرات صوفیہ وجودیہ ہونا چاہیے تو حضرت ابوہریرہ انہیں نہیں چھپا سکتے تھے۔ پس ان امور کا تعلق حقائق اسلامیہ سے مطلق نہیں تھا۔ 42

اسلم جیراج پوری کو اقبال اپنے مکتوب مرقومہ 17 مئی 1919ء میں لکھتے ہیں! جب تصوف فلسفہ بننے کی کوشش کرتا ہے اور عجمی اثرات کی وجہ سے نظام عالم کے حقائق اور باری تعالیٰ کے متعلق موشگافیاں کر کے کشفی نظریہ پیش کرتا ہے تو میری روح اس کے خلاف بغاوت کرتی ہے۔ عجمی تصوف کے خلاف اقبال کا ایک سخت مضمون "Mysticism & Islam" 1919ء میں انگریزی شائع ہوا۔

علامہ اقبالؒ نہایت دکھ سے اس بات کا اظہار کرے ہیں کہ خانقاہوں میں صوفیاء کی دکانیں ہیں مگر وہاں سیرت اسلامی کی متاع نہیں بکتی 43۔

● اقبالؒ اور تصوف کا تکوینی نظام:

علامہ کو رومی کے ہاں عشق اور ابن عربی کے ہاں انسانی عظمت کا تصور پسند ہے اور ابن عربی کے مسئلہ وجود (وحدت الوجود) جسے بعض سلاسل طریقت میں فنا فی اللہ بھی کہا جاتا ہے پر انہوں نے کڑی تنقید روا رکھی ہے۔ اقبال مسئلہ وحدت الوجود سے انکار جبکہ حضرت مجدد الف ثانیؒ کے وحدت الشہود کو مانتے ہیں 44۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد فرمان لکھتے ہیں کہ اقبال نے نواب سر احمد حسین نظام جنگ بہادر کی کتاب "فلسفہ فقرا" سے ایک عبارت نقل کر کے دونوں گروہوں کے فرق کو واضح کیا۔ اس میزان سے اقبال کا رجحان وحدت الوجود کی بجائے؛ وحدت الشہود سے ہونا ثابت تھا نیز آپکا حضرت مجدد الف ثانیؒ کی تعلیمات سے متاثر ہونا بھی واضح ہوتا ہے 45۔

حضرت مجدد الف ثانیؒ لکھتے ہیں کہ بہتر 72 گروہوں میں سے اکثر جو گمراہ ہوئے اور صراط المستقیم سے بھٹک گئے، ان کا باعث طریق صوفیا میں داخل ہونا اور غلط راہ اختیار کرنا ہے جس سے وہ گمراہ ہوئے 46۔

اقبالؒ مجدد الف ثانیؒ کا مکتوب نمبر 48 بھی پیش کرتے ہیں کہ کل قیامت کو شریعت کے بارے میں سوال ہوگا، تصوف کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا۔ جنت میں داخلہ اور دوزخ سے بچنا؛ شریعت پر عمل کرنے سے ہوگا۔ لہذا اعلیٰ ترین نیکی یہ ہے کہ شریعت کی ترویج میں سعی و کوشش کی جائے 47۔ عجمی تصوف کے مقامات کے حوالہ سے کہتے ہیں!

- وہ صوفی کہ تھا خدمت حق میں مرد عجم کے خیالات میں کھو گیا
- محبت میں یکتا، حمیت میں فرد یہ سالک مقامات میں کھو گیا

• اقبال اور اسلامی تصوف کی حمایت:

اقبال اسلامی تصوف کی حمایت کرتے ہیں اور اس کے لئے وہ حجازی تصوف، حجازی فقر، عشق، (عشق حقیقی)، فیضان نظر، مرد مومن اور خودی کی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں۔ اقبال نے تصوف کے سلسلہ قادریہ میں بیعت بھی کی اور بہت سے صوفی بزرگوں کی صحبت بھی اختیار کی۔ 1900ء میں انہوں نے عبدالکریم الجبلی کے نظریہ انسان کامل کے بارے میں بڑبان انگریزی "The Indian Antiquary" ایک مقالہ بھی لکھا جو لندن سے شائع ہوا نیز بعد ازاں علامہ کے ڈاکٹریٹ کے مقالے "ایران میں مابعد الطبیعات کا ارتقاء" کا جزو بنا۔ ضرب کلیم میں جاوید سے مخاطب ہو کر لکھتے ہیں!

- ہمت ہو اگر تو ڈھونڈ وہ فقر
- جس فقر کی اصل ہے حجازی

اس فقر سے آدمی میں پیدا

کنجشک و حمام کے لئے موت

یہ فقر غیور جس نے پایا

مومن کی اسی میں ہے امیری

اللہ سے مانگ یہ فقیری⁴⁸

اقبال کے ہاں فقر ایک جامع اور کثیر الاستعمال اصطلاح ہے جس میں استغناء کا پہلو غالب ہے۔ فقر مومن کا مقصود ہے۔ اقبال اس حجازی فقر کے قائل ہیں جو اقوام کو دلگیری اور افسردگی کی بجائے جہانگیری کے آداب سکھاتا ہے۔ جس میں ضعف و ناتوانی کی بجائے صحابہ کرام کی طرح؛ خودی، خودداری، حق گوئی، درویشی، قوت، جدوجہد اور بے نیازی کی شان ہے۔ اقبال خود بھی عمر بھر درویشی کو ترجیح دیتے تھے اور دھن دولت سے بے نیاز رہے اور فلسفہ خودی پیش کر کے روایتی تصوف پر کاری ضرب لگائی۔ اقبال کو کمزور فقر برگز پسند نہیں، وہ کہتے ہیں!

- میں ایسے فقر سے اے اہل حلقہ باز آیا
- اک فقر ہے شبیری، اس فقر میں ہے میری
- یہ فقر مرد مسلمان نے کھودیا جب سے
- خود دار نہ ہو فقر تو ہے قہر الہی
- اقبال در حقیقت فقر اسد اللہی کو پسند کرتے ہیں:

دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولیٰ

بو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہی⁵³

اقبال اس فقر کو پیش کرتے ہیں جو باعث تسخیر کائنات اور رسول اللہ ﷺ کی میراث ہے۔

چیسٹ فقر اے بندگان آب و گل

فقر خبیر گیر یا نان شعیر

فقر ذوق و شوق و تسلیم و رضاست

حکمت دین دنوازی ہائے فقر

اے مادی دنیا کے غلاموں فقر کیا ہے؟ ایک بابصیرت آنکھ اور ایک دل بیدار فقر، وہ جو، جو کی روٹی کھا کر خبیر فتح کرنے والا ہے۔ سلطان اور امیر سبھی اس کے فتراک میں بندھے ہوئے ہیں۔ فقر ذوق و شوق اور تسلیم و رضا کا نام ہے۔ یہ مصطفیٰ ﷺ کی دولت ہے اور ہم اس کے امین ہیں۔ فقر کی دل نوازی دین کی حکمت ہیں اور فقر کی بے نیازی دین کی قوت ہیں۔

- فقر مومن چیسٹ، تسخیر جہات
- فقر عریاں گرمی بدرو حنین
- بر عیار مصطفیٰ ﷺ خود رازند

مومن کا فقر کیا ہے؟ کائنات کو تسخیر کرنا۔ اس کی تاثیر سے بندے میں اللہ کی صفات پیدا ہوجاتی ہیں۔ معرکہ بدر و حنین سے قوت فقر کا اظہار ہوتا ہے۔ امام حسین کے کربلا میں نعرہ تکبیر سے فقر آشکار ہوتا ہے۔ پہلے وہ (درویش) خود کو سیرت مصطفیٰ ﷺ میں ڈھالتا ہے تاکہ ایک نئی دنیا پیدا کرسکے۔

علامہ اقبال تصوف کے تجدید نو کے علم بردار تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں ایک بار پھر عشق حقیقی، فقر اور خودی کی تعلیمات پھیل جائیں۔ جو میراث رسول ﷺ ہے کہ فاقہ کشی اور جو کی روٹی کھا کر بھی خبیر فتح کر لیتے ہیں⁵⁶۔

- اک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری
- اک فقر سے قوموں میں مسکینی و دل گیری
- اک فقر ہے شبیری، اس فقر میں ہے میری
- مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے

میراث مسلمان، سرمایہ شبیری⁵⁷

تری نگاہ غلامانہ ہو تو کیا کہیے⁵⁸

اقبال نے اپنی شاعری میں ہمیشہ عقل کے مقابلہ میں عشق کو ترجیح دی جو ایک مرد مومن یا صوفی کی پہچان ہے۔

عشق دم جبرئیل، عشق دل مصطفیٰ

عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولیں ہے عشق

عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدہ و تصورات

• صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق
 • مرد خدا کا عمل، عشق سے صاحب فروغ
 • خوار جہاں میں کبھی ہو نہیں سکتی وہ قوم
 • عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام
 • آدمی کے ریشہ ریشہ میں سماجاتا ہے عشق
 اقبال نگاہ مرد مومن اور فیض کے بھی فائل تھے، مثال کے طور پر !
 • اندازہ کر سکتا ہے کوئی اس کے زور بازو کا
 • یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی
 آپ محمد فوق دین کو دینے گئے ایک انٹرویو میں فرماتے ہیں: میں اولیائے کرام کی کرامتوں کا قائل ہوں اور میرا خیال ہے کہ وہ پاک
 نفوس تیر از کمان جستہ واپس لاسکتے ہیں⁶⁰۔ آپ کا مولانا روم سے پیر رومی اور مرید ہندی کے رشتہ میں صدیوں کا زمانی فاصلہ کوئی
 اہمیت نہیں رکھتا۔ آپ نے تصوف کی تعمیر نو کی ضرورت کو محسوس کیا اور "فلسفہ خودی" پیش کیا جس سے تصوف کے باب میں
 ایک نئی تحریک نے جنم لیا جو درحقیقت روایتی تصوف کے خلاف کاری ضرب ثابت ہوا۔ اقبال نے امت کو اپنی صوفیانہ تعلیمات سے
 استفادہ کرنے کی دعوت بھی دی ہے۔

• مرا سبوجہ غنیمت ہے اس زمانے میں
 • کہ خانقاہ میں خالی ہیں صوفیوں کے کدو⁶¹

• اقبال کی منصور حلاج کے متعلق رائے:

منصور حلاج کو فلسفہ وحدت الوجود کا قائل کہا جاتا ہے اور مشہور بات یہ ہے کہ انہیں نعرہ انا الحق کی وجہ سے قتل کیا گیا لیکن اقبال
 ایسا نہیں سمجھتے۔

حلاج کے متعلق علامہ کے نظریات کے ارتقا کے متعلق ڈاکٹر یوسف حسین کا بیان قابل توجہ ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حلاج سے متعلق
 اقبال کے خیالات کی وجہ لوئی ماسینوں تھے۔ جن سے علامہ کی ملاقات 1931ء میں گول میز کانفرنس میں جاتے ہوئے پیرس میں ہوئی
 تھی۔ انہوں نے حلاج کی کتاب "الطواسین" کو مدون کیا تھا اور ثابت کیا تھا کہ وہ وحدت الوجود کی بجائے اسلامی توحید کا قائل تھا۔ اقبال
 نے بھی حلاج کی کتاب "الطواسین" کا گہرا مطالعہ کیا اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ حلاج کا قتل دراصل ایک سیاسی واقعہ تھا کہ وقت کے
 حکمران حلاج کی مقبولیت سے بہت زیادہ خائف تھے اور انہوں نے جان بوجھ کر حلاج کے فلسفہ خودی یا خود شناسی اور حرکت و
 جدوجہد سے خائف ہو کر اسے شہید کرایا۔ منصور حلاج کے حوالہ سے اقبال نے اپنے خطبات میں یہ توجیہ کی اس کے قول "انا الحق"
 کا مفہوم یہ نہیں کہ وہ خدا کے ساتھ متحد ہو گئے تھے بلکہ اس کے معنی یہ تھے کہ میں تخلیق حق ہوں⁶²۔ حلاج کے دعویٰ انا الحق کی
 قریباً یہی تعبیر مولانا روم کے ہاں بھی ملتی ہے⁶³۔

منصور حلاج اور اس کے انجام کے متعلق سید سلیمان ندوی کا یہ قول حرف آخر کی حیثیت رکھتا ہے "حلاج شہید انا الحق نہ
 تھا۔ قتل راہ سیاست تھا۔ اس کی حیثیت مذہبی گناہ گار کی اتنی نہیں جتنی ایک پولیٹیکل مجرم کی۔ اس کی بے گناہی کا خون
 علماء کے قلم پر نہیں بلکہ سلاطین کی تلوار پر ہے⁶⁴۔ وہ حلاج کے دعویٰ انا الحق کو خودی کی ہی ایک تعبیر بتاتے ہیں۔ ان
 خیالات کی تائید ان کے ان اشعار سے بھی ہوتی ہے۔

• حلاج کی لیکن یہ روایت ہے کہ آخر
 • رقابت علم و عرفان میں غلط بینی ہے منبر کی
 جاوید نامہ میں اقبال کی حلاج سے ملاقات فلک مشتری پر ہوئی ہے۔ اس موقع پر حلاج اقبال سے کہتا ہے کہ تو بھی وہی کر رہا
 ہے جو میں نے کیا تھا یعنی خودی کا راز فاش کر رہا ہے، اس لئے تو میرے انجام سے سبق لے۔

• اصلاح تصوف کی کاوشوں کو خراج تحسین:

اقبال سے پہلے بھی بہت سے بزرگان دین نے عجمی تصوف کے خلاف تحریکیں چلائیں۔ اقبال انہیں بھی خراج تحسین پیش
 کرتے ہیں۔

مثال کے طور پر ایک مضمون میں سیدنا جنید بغدادی کی کاوشوں کو ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا ہے! خدا کی رحمت ہو
 سیدالطائف حضرت جنید بغدادی پر کہ انہوں نے اس رہبانیت کی جڑ کاٹی یعنی امتیاز علم و معرفت کے پیدا ہوتے ہی اس کے
 خطرناک نتائج کا احساس کر کے اس کی مخالفت کی (آپ نے نظریہ سُکر کی مخالفت کرتے ہوئے شریعت کی موافقت میں نظریہ
 صحو پیش کیا تھا)⁶⁵ اور ان کے بعد ابن تیمیہ، ابن الجوزی، زمخشری اور ہندوستان میں حضرت مجدد الف ثانی، حضرت
 عالمگیر غازی، شاہ ولی اللہ اور شاہ اسماعیل شہید نے یہی کام کیا⁶⁶۔

اقبال لکھتے ہیں کہ صوفیاء میں صرف مرد ہی نہ تھے بلکہ خواتین کے نام بھی نظر آتے ہیں مثلاً رابعہ بصری، مریم بصری،
 معاذہ، شعوانہ، کرویہ حفصہ، ام حسان اور فاطمہ نیشا پوری وغیرہ۔ صوفیہ کے اس پہلے طبقہ میں حضرت سفیان ثوری،
 حضرت فضیل ابن عباس، حضرت ابراہیم ادھم، حضرت معروف کرخی، حضرت داؤد طائی، حضرت شفیق بلخی، حضرت جنید
 بغدادی خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ ان بزرگوں کے جتنے حالات ہم کو معلوم ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی زندگیوں
 اخلاص، محبت اور خدا پرستی کا نہایت اعلیٰ و ارفع نمونہ تھیں۔ ان کے دلوں پر اللہ کی محبت غالب تھی۔ یہ لوگ دنیاوی مال و
 متاع اور عیش و عشرت سے قطعاً دور، نہایت سادہ زندگی بسر کرنے والے تھے⁶⁷۔

اقبال لکھتے ہیں کہ مجدد الف ثانی اور عبدالقادر جیلانی کی تعلیمات کا بڑا مقصد عجمی تصوف کا خاتمہ اور اسلامی تصوف کی بحالی تھی لیکن آج ان کے نام لیوا قادری، چشتی اور نقشبندی سلاسل میں بھی عجمی تصوف پنپ رہا ہے۔

● خلاصہ مباحث:

اقبال عجمی تصوف کے مخالف جبکہ حجازی تصوف، عشق حقیقی یا فقر کے حامی تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ عجمی تصوف انسان کو معاشرے کے لیے غیر فعال اور گوشہ نشین بنا دیتا ہے یہی وجہ تھی کہ وہ صوفیاء کرام کو خانقاہوں سے نکل کر 'رسم شبیری' ادا کرنے کی دعوت دیتے تھے۔ اپنی تصنیف 'ضرب کلیم' میں وہ 'حجازی فقر (حجازی تصوف)' کی تلاش کی دعوت دیتے ہیں، جو دراصل اسلامی تصوف کا خالص اور حقیقی روپ ہے۔ روایتی اور عجمی تصوف کے برعکس؛ اقبال نے خودی اور حرکت کا ایک نیا اور انقلابی تصور پیش کیا۔ جس کا مفہوم اپنی ذات کی پہچان، اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا اور زندگی میں فعال کردار ادا کرنا ہے۔ ان کے نزدیک، سچا صوفی وہ ہے جو اپنی خودی کو پہچان کر معاشرے کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے مسلسل جدوجہد کرتا رہے۔ عجمی تصوف کی مخالفت کے باعث ہی خواجہ حسن نظامی اور دیگر صوفی بزرگوں کی جانب سے اقبال کو تصوف کا سخت دشمن قرار دیا گیا۔ شاید اس شدید مخالفت کے باعث ہی تصوف کی تاریخ پر علامہ اقبال نے ایک کتاب بھی تحریر کرنا شروع کی تھی، جو ان کی زندگی میں شائع نہ ہو سکی۔ تاہم، 1985ء میں ڈاکٹر صابر کلوری کی عرق ریزی اور کاوشوں سے یہ نامکمل کتاب منظر عام پر آئی۔

اقبال لکھتے ہیں کہ عام طور پر متصوفین کے دو گروہ ہیں۔ اول وہ گروہ (حقیقی تصوف) جو شریعت محمدیہ پر قائم ہے اور اسی پر مخلصانہ استقامت کرنے کو انتہائے کمال انسانی تصور کرتا ہے۔ یہ وہ گروہ ہے جو صحابہ کرام کا پیرو کار ہے اور اس نے دین کو اسی طرز پر سمجھا ہے جس پر صحابہ کرام نے سمجھا تھا۔ ان صوفیاء کے دم قدم سے ہی اسلام زندہ رہا، زندہ رہے اور زندہ رہے گا۔ اور یہی مقدس گروہ اصل میں صوفی کہلانے کا مستحق ہے۔ کوئی بھی صاحب ہوش لفظ صوفی یا تصوف پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ راقم الحروف (اقبال) اپنے آپ کو ان مخلص بندوں کی خاک پا تصور کرتا ہے۔

دوسرا گروہ (عجمی تصوف) وہ ہے جو شریعت محمدیہ کو خواہ وہ اس پر قائم بھی ہو علم ظاہری تصور کرتا ہے اور علم باطنی کے پردے میں مسلمانوں میں وحدت الوجود سمیت بہت سے فلسفوں اور مقامات کو بیان کرتا ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عجمی تصوف کا فلسفہ ہندومت، ایرانی اقوام اور پلوٹاننس کی کتاب سے آیا۔ اقبال فلسفہ وحدت الوجود سے انکار کرتے ہیں جبکہ حضرت مجدد الف ثانی کے فلسفہ وحدت الشہود کو مانتے ہیں۔

اقبال اسلامی تصوف کی حمایت کرتے ہیں اور اس کے لئے وہ حجازی تصوف، حجازی فقر، عشق، (عشق حقیقی)، فیضان نظر، مرد مومن اور خودی کی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں۔ اقبال نے تصوف کے سلسلہ قادریہ میں بیعت بھی کی اور بہت سے صوفی بزرگوں کی صحبت بھی اختیار کی۔ اقبال سے پہلے بھی بہت سے بزرگان دین نے عجمی تصوف کے خلاف تحریکیں چلائیں۔ اقبال انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ان بزرگان دین میں حضرت سیدنا جنید بغدادی، ابن تیمہ، ابن الجوزی، زمخشری، حضرت عبدالقادر جیلانی، حضرت شیخ بہاؤ الدین نقشبند اور ہندوستان میں حضرت مجدد الف ثانی، حضرت عالمگیر غازی، شاہ ولی اللہ اور شاہ اسماعیل شہید کے نام بطور خاص شامل ہیں۔

● نتائج:

- تصوف کی دو اقسام ہیں جن میں ایک اسلامی تصوف جبکہ دوسرا عجمی تصوف ہے۔ اسلامی تصوف کی بنیاد قرآن و سنت ہے جبکہ عجمی تصوف کی بنیاد قرآن و سنت نہیں ہے۔ اس کے بعض اجزاء ہی قرآن و سنت کے مطابق قرار دیئے جاسکتے ہیں۔
- اقبال عجمی تصوف کے سخت مخالف تھے، عجمی تصوف کی بجائے اقبال اسلامی تصوف جسے وہ حجازی فقر کہتے تھے کا پرچار کرتے تھے۔ اقبال شیخ اکبر کے فلسفہ وحدت الوجود کی بجائے حضرت مجدد الف ثانی کے فلسفہ وحدت الشہود پر یقین رکھتے تھے۔
- اقبال کی شدید خواہش تھی کہ امت مسلمہ میں قرون اولیٰ جیسے صوفیوں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جیسی خودی، خودداری اور اطاعت الہی کا جذبہ پیدا ہو، وہ ان ہی کی طرح سادہ طرز زندگی اپنائیں اور عمل اور جدوجہد سے اعلائے کلمۃ الحق کے لئے کام کریں۔
- اقبال نے ربانیت سے قریب؛ روایتی تصوف کے مقابلہ میں خودی، خود داری، جدوجہد اور نیابت الہی کی تعلیمات پر مشتمل فلسفہ خودی پیش کیا جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی طرز زندگی اور تعلیمات سے قریب ترین ہے۔ فلسفہ خودی نے عجمی تصوف کی تعلیمات پر کاری ضرب لگائی۔
- اقبال نے حضرت جنید بغدادی، حضرت منصور حلاج، حضرت بابزید بسطامی، حضرت رابعہ بصری، حضرت عبدالقادر جیلانی، حضرت مولانا جلال الدین رومی، حضرت شیخ بہاؤ الدین نقشبند، حضرت امام ابن تیمیہ، حضرت امام ابن القیم، حضرت مجدد الف ثانی اور حضرت شاہ ولی اللہ جیسے صوفیوں کو ان کی خدمات پر دل کھول کر خراج تحسین پیش کیا۔
- اقبال نے حجازی تصوف، فقر، عشق حقیقی، فیضان نظر، مرد مومن، اپنی پہچان، خودی، خود داری اور جدوجہد کی تعلیمات پیش کیں۔

● تجاویز و سفارشات:

زیر نظر تحقیقی مقالہ کے حوالہ سے مندرجہ ذیل تجاویز و سفارشات پیش کی جاتی ہیں۔
زیر نظر تحقیقی مقالے میں؛ علامہ اقبالؒ کے افکار کی روشنی میں اسلامی تصوف اور اس کے ارتقاء پر اہم نکات اٹھائے گئے ہیں۔ اس تناظر میں، درج ذیل تجاویز اور سفارشات پیش کی جاتی ہیں:

● اسلامی تصوف؛ ایک تاریخی تناظر

قرون اولیٰ سے لے کر انیسویں صدی تک، اسلامی تصوف قرآن و سنت کی تعلیمات کا عکاس رہا ہے۔ اس دور میں مدارس اور جامعات کے طلباء و طالبات روحانی تربیت اور تزکیہ نفس کے لیے خانقاہوں کا رخ کرتے تھے۔ یہ خانقاہیں نہ صرف اخلاقیات اور حکمت و بصیرت کا مرکز تھیں، بلکہ یہاں سے خودی، خودداری، سادگی، عاجزی، خدمتِ خلق، حوصلہ، اور جدوجہد جیسی صفات پروان چڑھتی تھیں۔ یہ روحانی تربیت دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتی تھی۔ افسوس کہ بیسویں صدی تک عجمی تصوف کے غالب آنے کی وجہ سے ایسی خانقاہیں معدوم ہو گئیں۔ اگرچہ بعد میں تبلیغی جماعت اور جماعت اسلامی جیسی تنظیموں نے نوجوانوں کی اخلاقی تربیت کا فریضہ بخوبی انجام دیا، لیکن موجودہ دور میں تعلیمی اداروں میں طلباء کی اخلاقی اور روحانی نشوونما کے لیے کوئی منظم نظام موجود نہیں ہے۔ اس خلا کو پُر کرنے کے لیے جامعات اور مدارس کو سنجیدگی سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔

● عجمی تصوف: بطور سائنس اور اس کی اصلاح

مابعد الطبیعیاتی علوم جیسے بینالزم، ٹیلی پتھی، پیش گوئی (precognition)، ای ایس پی، Psych kinesis، ریکی، یوگا، مصنوعی خواب دکھانا، تسخیر جنات وغیرہ کو آج بطور ایک سائنسی شاخ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح، عجمی تصوف کو بھی ایک سائنس کی حیثیت دی جا سکتی ہے۔ ان علوم کو سیکھنے کے خواہشمند افراد کے لیے جدید سائنسی ادارے قائم کیے جانے چاہئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ، عام مسلمانوں اور سلاسلِ طریقت کو اس عجمی تصوف کے اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی اقدامات کرنا ضروری ہیں۔

● علامہ اقبالؒ اور تصوف کی درست تعبیر

● علامہ اقبالؒ نے تصوف کے حوالے سے جو فکر پیش کی ہے وہ انتہائی بصیرت افروز ہے۔ آپ نے حضرت جنید بغدادیؒ، حضرت عبدالقادر جیلانیؒ، حضرت بہاؤالدین نقشبندیؒ، امام ابن تیمیہؒ، امام ابن القییمؒ، حضرت مجدد الف ثانیؒ، اور شاہ ولی اللہؒ جیسے عظیم مفکرین کے کام کو سراہا، جنہوں نے فرقہ باطنیہ کی تعلیمات اور عجمی تصوف کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بھرپور کاوشیں کیں۔ آج افسوس کی بات ہے کہ انہی بزرگانِ دین کے نام لیوا سلاسلِ طریقت میں بھی عجمی تصوف کا غلبہ ہے۔ اس انحراف کو روکنے کے لیے بالخصوص نقشبندی اور قادری سلاسل کو ان کی اصل تعلیمات پر واپس لانے کی ضرورت ہے۔

● علامہ اقبالؒ نے فرقہ باطنیہ کی فکری سازشوں کی بھی نشاندہی کی، جنہوں نے متشابہات کی غلط تشریح کی، موضوع احادیث پھیلائیں اور بزرگانِ دین کی کتب کے تراجم میں اپنے عقائد اور من گھڑت کہانیاں شامل کیں۔ اس لیے اب یہ سکالرز کی ذمہ داری ہے کہ وہ بزرگانِ دین کی اصل کتب کو دوبارہ سے تحقیق کر کے پیش کریں اور فرقہ باطنیہ کی ملاوٹ زدہ تعلیمات کی نشاندہی کریں۔

● علامہ اقبالؒ نے فقر کی وہ تعبیر پیش کی جو صحابہ کرامؓ کی زندگیوں سے مکمل طور پر مطابقت رکھتی ہے، جو اللہ سے راضی تھے اور اللہ ان سے راضی تھا۔ موجودہ دور میں تذکرہ غوثیہ جیسی کتب میں فقر کی غلط تشریحات اور قصے کہانیاں عام ہیں۔ اس صورتحال میں عشق، فقر، خودی، مرد مومن، اور حجازی تصوف کی درست تعبیرات کو عام مسلمانوں تک پہنچانے کے لیے موثر اقدامات کیے جانے چاہئیں۔

● حوالہ جات:

1. اقبال، ارمغان حجاز، اقبال اکادمی لاہور، 2000، ص 35۔
2. اقبال، اسرار خودی، اقبال اکادمی لاہور، 1983، ص 32۔
3. علامہ محمد اقبال، تاریخ تصوف، مرتب: پروفیسر ڈاکٹر صابر کلوروی، مکتبہ تعمیر انسانیت لاہور، 1987ء، ص 31۔
4. ایضاً، ص 32۔
5. پلوٹائنس (م 270 ق م) : رومن نژاد فلسفی فلوطینوس جو مانی کا ہم عصر تھا۔ فیثا غورث کے فلسفے پر عیسائیت، ہندومت، بدھ مت اور جین مت کا رنگ چڑھا کر فلاطونیت کی بنیاد رکھی۔
6. علامہ محمد اقبال، تاریخ تصوف، ص 38۔

7. عبدالماجد دریا بادی، مولانا، تصوف اسلام، نسیم بک ڈپو لکھنؤ، 1970، ص 15، 16۔
8. ڈاکٹر احمد رضا، اسلامی اخلاق و تصوف، کورس کوڈ 2626، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد، 2018ء، صفحہ 302، 303۔
9. الماندہ 5: 93۔
10. البخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح البخاری، کتاب الایمان، باب حدثنا مسدد، قال... الخ، ح 50
11. العلق 96: 14۔
12. آل عمران 3: 164۔
13. الشمس 91: 9، 10۔
14. الاعلیٰ: 14۔
15. طہ: 76۔
16. احمد بن حنبل، امام، مسند أحمد، کتاب صحیفہ ہمام بن منبہ، باب حدثنا سعید بن منصور... الخ، ح 8595
17. البخاری، الجامع الصحیح، بخاری، کتاب الانبیاء، باب حسن الخلق والسخا، ح 3559۔
18. رفیع الدین ہاشمی (مرتب)، خطوط اقبال، مکتبہ خیابان ادب، لاہور، س ن، ص 127۔
19. القصص 28: 77۔
20. اخبار وکیل، امرتسر، 9 فروری 1916ء۔
21. اخبار وکیل، امرتسر، 15 فروری 1916ء۔
22. علامہ محمد اقبال، تاریخ تصوف، ص 94۔
23. رفیع الدین ہاشمی (مرتب)، خطوط اقبال، ص 127۔
24. علامہ اقبال، بال جبریل، اقبال اکادمی لاہور، 2000ء، بال جبریل، ص 39۔
25. ایضاً، ص 47۔
26. ایضاً، ص 69۔
27. ایضاً، ص 84۔
28. ایضاً، ص 167۔
29. ایضاً، ص 172۔
30. علامہ اقبال، ضرب کلیم، اقبال اکادمی لاہور، 2000، ص 47۔
31. ایضاً، ص 51۔
32. الحديد 57: 27۔
33. ص 38: 186۔
34. ص 38: 188۔
35. علامہ اقبال، ارمغان حجاز، اقبال اکادمی لاہور، 2000، ص 10۔
36. ایضاً، ص 20۔
37. اخبار وکیل، امرتسر، 9 فروری 1916ء۔
38. علامہ محمد اقبال، تاریخ تصوف، ص 36۔
39. ایضاً، ص 39۔
40. جارج ولیم فریڈرک ہیگل 1770ء میں پیدا ہوا۔ علم الروح کی کتاب کا نام **Phenomenology of Spirit** ہے جو 1907ء میں شائع ہوئی۔ 1817ء میں فلسفہ کا انسائیکلو پیڈیا مرتب کر کے شائع کیا۔ 1831ء میں ہیضہ کے مرض سے وفات پائی۔
41. علامہ اقبال، تاریخ تصوف، ص 29، 30۔

ایضاً، ص 97، 98-	42
علامہ اقبال، مجموعہ مکاتیب اقبال، اکبر الہ آبادی، محررہ، 25 اکتوبر 1915ء، اقبال نامہ، ص	43
381-	
پروفیسر محمد فرمان، اقبال اور تصوف، بزم اقبال لاہور، 2000، ص 68-	44
ایضاً، ص 74-	45
مکتوبات ربانی، مکتوب نمبر 220، ص 58-	46
علامہ محمد اقبال، تاریخ تصوف، ص 96-	47
علامہ محمد اقبال، کلیات اقبال اردو، ص 700-	48
علامہ محمد اقبال، بال جبریل، ص 42-	49
ایضاً، ص 160-	50
علامہ محمد اقبال، ضرب کلیم، ص 50-	51
ایضاً، ص 175-	52
علامہ محمد اقبال، بال جبریل، ص 62-	53
علامہ محمد اقبال، پس چہ باید کردہ اے اقوام شرق، غلام علی پبلشرز لاہور، 1972ء، ص 24-	54
ایضاً، ص 26-	55
ڈاکٹر الف دال نسیم، شرح کلیات اقبال فارسی، عثمان پبلشرز لاہور، 2017، ص 269-	56
علامہ محمد اقبال، کلیات اقبال اردو، ص 490-	57
ایضاً، ص 515-	58
علامہ محمد اقبال، ضرب کلیم، ص 52-	59
محمد اقبال قریشی، حیات اقبال کی گمشدہ کڑیاں، بزم اقبال لاہور، 1982، ص 188-	60
علامہ محمد اقبال، بال جبریل، ص 28-	61
علامہ محمد اقبال، تاریخ تصوف، ص 87-	62
ایضاً، ص 88-	63
علامہ محمد اقبال، تاریخ تصوف، ص 87-	64
سید عبدالواحد معینی، مقالات اقبال، القمر انٹر پرائزز لاہور، 2011، ص 291-	65
اخبار وکیل، امرتسر، 9 فروری 1916-	66
علامہ محمد اقبال، تاریخ تصوف، ص 54-	67